

Reseña de Legislación

Ley Orgánica de Registro Civil*

*Luis Trujillo Guerra***

Introducción

La Ley Orgánica de Registro Civil¹ viene a desarrollar una reforma sustancial al sistema de inscripción y archivo de los actos del estado civil en Venezuela, vigente desde 1873. Su contenido trae diversas innovaciones, muchas de ellas necesarias desde hace décadas, y que se amoldan a los principios y características más comunes de este tipo de sistemas en la actualidad.

No obstante, algunos de estos nuevos parámetros sin precedentes en la legislación patria, le hacen surgir al foro jurídico, al académico, y a la sociedad civil en general, una serie de interrogantes de magnitud considerable, por cuanto estas normas afectan la naturaleza, seguridad y hasta existencia de los elementos que componen el estado civil de cada ciudadano.

En este sentido, la presente reseña tiene por objeto efectuar un brevísimo análisis descriptivo y crítico del contenido de la nueva Ley, la cual en su Disposición Final Única, establece que entrará en vigor a los 180 días contados desde su publicación en Gaceta Oficial, término éste que se cumplió el día 15 de marzo de 2010. El documento pretende aportar algunos criterios interpretativos, sin dejar de plantear algunas interrogantes, todo principalmente producto del debate en las aulas de la Universidad Rafael Urdaneta.

* Gaceta Oficial N° 39.264 Ordinaria, de fecha 15 de septiembre de 2010.

** Abogado. Profesor de Pre-grado de la Universidad Rafael Urdaneta. E-mail luistrujilloguerra@gmail.com. Maracaibo - Venezuela.

¹ En adelante, identificada con las siglas LORC.